

SOVUQLIK ZANJIRI – VAKSINATSIYA KUCHI

Ablakulova Munisa Hamrokulovna umumiy amaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrası katta o'qituvchisi, Samarqand davlat tibbiyot institute

Yuldashova Nadira Egamberdiyevna umumiyamaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrası assistenti, Samarqand davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya: Emlash sog'liqni saqlashning eng katta yutuqlaridan biridir. Milliy immunizatsiya dasturlarida ishlatiladigan vaktsinalar to'g'ri foydalanish va qo'llashda oqilona, xavfsiz va samarali hisoblanadi. Emlash, shujumlardan, qizamiq, pnevmoniya, diareya, difteriyava Covid-19 kabi boshqariladigan yuqumli kasalliklardan dunyoda uch million o'linga yo'l qo'ymaydi. Bu sog'liqni saqlash investitsiyalarining qiymati, turlari jihatidan eng samarali hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi YUNISEF, JSST, GAVI bilan birgalikda sovuqlik zanjiri talablariga rioya qilgan holda vaktsinalar bilan uzluksiz ta'minlash tizimini takomillashtirish ishlarini olib bormoqda.

Kalit so'zlar: emlash, haroratni saqlash, dalillarga asoslangan tibbiyot, COVID-19, boshqariladigan infeksiyalar, kasalliklarni oldini olish.

Abstract: Vaccination is one of the greatest achievements of public health in the history of mankind. Vaccines used in national immunization programs are considered rational, safe and effective when used correctly. Immunization can prevent up to three million deaths worldwide from such controlled infectious diseases as measles, pneumonia, diarrhea, diphtheria and Covid-19, among others. This is one of the most cost-effective types of investments in healthcare. The Republic of Uzbekistan, together with UNICEF, WHO, GAVI, is working in an organized manner to improve the system of uninterrupted provision of vaccines, in compliance with the requirements of the cold chain.

Keywords: vaccine, immunization, cold chain, evidence-based medicine, COVID-19, controlled infections, disease prevention.

Vaksinatsiya insoniyat tarixidagi sog'liqni saqlashning eng katta yutuqlaridan biridir. Vaktsinalar ko'plab boshqa tibbiy tadbirlardan farqli o'laroq, sog'lom odamlarga sog'lom bo'lishga yordam beradi, inson taraqqiyoti uchun asosiy to'siqni bartaraf etadi. Vaktsinalar keng qamrovga ega: ular odamlarni, jamoalarni va butun aholini himoya qiladi. Vaktsinalar tezkor ta'sirga ega: ko'pchilik vaktsinalarning jamiyat va aholiga ta'siri deyarli bir zumda. Misol uchun, 2000 yildan 2008yilgacha qizamiqdan emlash natijasida o'limini 78% (750 000 o'limidanyiliga 164 000 o'limgacha)ga qisqartirdi. Vaktsinalar odamlarning hayotini saqlab qoladi, davlatning sog'liqni saqlashga bo'lgan xarajatlarini tejaydi. Yaqinda taniqli iqtisodchilar guruhi 30ta global farovonligini oshirishning iqtisodiy jihatidan

samarali usullari ro'yxati bo'yicha bolalarni immunizatsiya qilishni to'rtinchi o'ringa kiritgan.

Keyingi yillarda O'zbekistonda nazorat qilinadigan yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda katta muvaffaqiyatlarga erishildi. Davlat dasturiga muvofiq O'zbekistonda yuqumli kasalliklarga qarshi keng ko'lamlı epidemiyaga qarshi va profilaktika ishlari amalga oshirildi. Natijada 1996 yildan *buyon poliomielit kabi kasallik respublikada tugatildi. Bu haqda 2002 yil 22 iyun kuni JSST sertifikatini qabul qildi.* Milliy emlash taqvimiga muvofiq Respublika statistik boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, bolalarning 99 foizi JSST tomonidan tavsiya etilgan 12ta boshqariladigan yuqumli kasalliklarga qarshi vaktsinalarni oladi. Respublikamizning har bir yashash joyida farzandini bepul emlash imkoniyatiga ega.

Mamlakatimizda emlash doimiy ravishda takomillashib borayotgan Milliy profilaktik emlashlar taqvimiga muvofiq amalga oshiriladi, ko'rsatmalar va qarshi ko'rsatmalarga yondashgan holda, shuningdek, maxsus holatda immunoprofilaktikani amalga oshiradi. Vaksinatsiya JSSTning Kengaytirilgan immunizatsiya dasturi, O'zbekiston Respublikasining Milliy immunizatsiya dasturi talablarini inobatga olgan holda, jamoa immunitetining keskinligi, infeksiyon kasallik, shuningdek, foydalaniladigan vaktsinalarning epidemiologic samaradorligi va xavfsizligini ko'p yillik kuzatish natijalariga asoslangan holda amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasida bolalar quyidagi yuqumli kasalliklarga qarshi emlanadi: tuberkulyoz, virusli gepatit B, ko'kyo'tal, difteriya, qoqshol, poliomiyelit, qizamiq, tepkit, qizilcha, pnevmokokk infeksiyasiga, rotavirus infeksiyasiga, odam papiloma virusi, shuningdek, Haemophilus influenzae b turi (gemofil tayoqchasi) oqibatida yiringli septic kasalliklarning oldini olish maqsadida XIB infeksiyasiga qarshi. Emlash samaradorligini oshirish, aholining emlashga bo'lgan sadoqatini oshirish, yuqumli kasalliklarning oldini olish, vaktsinalarning katta qismini isrofgarchilikni yo'qotish va emlash xususiyatlarining buzilish sabablarini oldini olish, vakcina etishmasiligini oldini olish sovuqlik zanjirini boshqarilishi o'z chiga olgan emlash xavfsizligida katta rol o'ynaydi. Sovuqlik zanjiri quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- * vaktsinalarni emlashda saqlash qoidalari (muzlatgichlar);
- * vaktsinalarni saqlash, tashish vaqtida harorat rejimini saqlab qolishning ahamiyati;
- * muzlatgichlarda, sovutgichlarda va boshqalarda vaktsinalar va erituvchilarni joylashtirish usullari

Sovuqlik zanjiri – bu uskunarlar, odamlar, saqlash siyosati, muolajalar va axborotni birlashtiradigan integratsiya tizimidir.

Sovuqlik zanjirning kontsepsiyasi- bu vaktsinalar va boshqa immunobiologik preparatlarni ishlab chiqaruvchidan to emlanuvchiga etkazib borishning barcha bosqichlarida saqlash va tashishning optimal harorat rejimini ta'minlovchi uzluksiz ishlaydigan tizimdir.

Shu bilan birga, muhim tomonlaridan biri sovutgichda va emlash sessiyasi davomida haroratni saqlashni o'z ichiga olgan vaktsinalarni saqlashdir. Harorat $+2^{\circ}\text{C}$ dan $+8^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lishi kerak (ayrim COVID-19 vaktsinalaridan tashqari). Harorat kuniga ikki marta – ertalab va kechqurun o'lchanishi shart. Termometr ko'rsatkichlari sovutgich eshigiga yopishtirilgan bo'lishi kerak bo'lgan maxsus harorat monitoring jurnalida kuniga ikki marta yozilishi lozim.

Harorat ko'rsatkichlari kuniga ikki marta – ertalab va ish kunining oxirida haroratni ro'yxatga olish grafikiga kiritiladi. Bundan tashqari, harorat ruxsat etilgan ko'rsatkichdan tashqariga chiqqanida ($+2^{\circ}\text{C}$ dan $+8^{\circ}\text{C}$ gacha) aniq ko'rinadigan grafada ham qayd etish kerak.

Sovuqlik zanjirning keyingi komponenti sovuqlik elementlaridir (sovuqlik elementlari). Sovuqlik elementlari tekis yassi, oqmaydigan plastikli idishlar bo'lib, sovuq suv bilan to'ldiriladi. Ular termokonteynerlar yoki sovutgich-sumkalarichi yuzasini sovutish uchun ishlatiladi.

Sovuqlik elementlari "muzlashga sezgir vaktsinalar"ni muzlatishga olib kelishi mumkin. Buning oldini olish uchun ularni termosumkaga to'g'ri joylash zarur. Sovutgich elementini muzlatish uchun kamida 24 soat vaqt ketadi. Ishlatishdan oldin sovuqlik elementlarni xona haroratida (30 daqiqa davomida) saqlanishi kerak.

Vaktsinani emlash kunida muzlatgichdan tashqarida sumka-sovutgichda saqlanishi lozim – bu issiqlik izolyatsiyalash xususiyatlariga ega bo'lgan va mahkamlanadigan qopqoqli mahsulot. Ichidagi kerakli harorat muzlatilgan sovutish elementlari bilan ta'minlanadi.

Sovutgich elementlarga nisbatan, emlash bilan shug'ullanadigan har bir davolash muassasalarida etarli miqdorda bo'lishi kerakligini bilish muhimdir.

Shuni esda tutish kerakki:

- har bir termo sumkasi ikkita sovuq element bilan jihozlangan bo'lishi kerak; bir to'siq muzlatiladi, ikkinchisi esa ishlatiladi;

- har kuni muzlatilgan sovuq elementlarning yangi to'plamlari termal sumkaga joylashtiriladi;

- 1,6 litr hajmdagi termosumkada. kamida 4ta sovuqlik elementi bo'lishi kerak.

Sovutish elementlarini ishlatishning 3 bosqichi mavjud:

1 bosqichi-sovuqlik elementlarining muzlatilishi. Sovutgich elementini muzlatish uchun 24 soat vaqt ketadi!

2 bosqichi – sovutgich sumkasiga yotqizish uchun tayyorgarlik. Ishlatishdan oldin sovuq elementlar xona haroratida (30 daqiqa davomida) saqlanishi kerak. Sovutgich sumkasini qo'yishdan oldin, sovutgich elementini suv oqimi ("suv oqimi shovqini") paydo bo'lguncha uni silkitib, kerakli holatga keltirishini ta'minlash kerak. Bu muzlatish uchun sezgir vaktsinalarni muzlatishning oldini oladi.

3 bosqichi – sovutgich sumkasida joylashtirish. Sovutgichni issiqlik kontinentining to'rtta devoir yoki sovutgich sumkasi bo'ylab, shuningdek, kerak bo'lganda idishning pastki qismiga qo'ying.

Sovuq zanjir uskunasi joylashgan muassasa xodimlarining vazifalari: haroratni nazorat qilish va monitoring qilish, vaktsinalar, erituvchilar va sovuq elementlar bilan qadoqlashning to'g'ri joylashishi, umumiy parvarishlash (tozalash va muzdan tushirish), harorat rejimiga rioya qilish uchun hisobot va hisobot berish. Bu barcha harakatlar aholining sadoqatini oshiradi chunki u emlash xavfsizligini ta'minlaydi, bu aholining emlashga nisbatan muhim talabi hisoblanadi.. Emlash orqali boshqariladigan infeksiyalar hamda COVID-19 infeksiyalar ustidan g'alaba qozondi. Tabiiy yo'l yoki vaktsinalar yordamida –ommaviy immunizaya orqali boshqariladigan yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda bosha variant bo'lmasligini olimlar ta'kidlasmoqda

Vaksinatsiyasiz inson xuddiki engil emakka o'xshaydi, chunki virus keng tarqalib, ayniqsa kuz va qishda deyarli barchani izlaydi , bu COVID-19 virusiga ham ta'luqlidir. Infeksiyaning tez global tarqalishi va o'limning yuqori darajasi tufayli emlash juda muhim vazifadir. Biontech, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, Cinofarm, Sinovac vaktsinalari JSST tomonidan e'tirof etilgan qat'iy tartibga soliuvcchi organlari tomonidan qo'llanilishi uchun tasdiqlangan. Kasallikning rivojlanish dinamikasi, uning davomiyligi va yakuniy natijasi 2021ni ko'rsatadi va 2022 yil boshida respublikada kasallikdan katta zarar ko'rmasdan yaxshi xulqli bo'ladi, garchi har kuni kasallar soni antirekordlarga aylangan bo'lsa-da. Bularning barchasi respublikada emlash ko'lamining isboti. Shunday qilib, emlash kasalliklarning oldini olish nafaqat bolalar amaliyotida, balki kattalar uchun ham, ayniqsa COVID-19 kasalligida tromboz xavfi yuqori bo'lgan xavf guruhlar uchun ham tegishli. Emlashning muvaffaqiyati aholining emlashga bo'lgan sadoqatiga bog'liq, bu emlash xavfsizligi bilan bevosita bog'liq. Emlash xavfsizligi-sovuqlik zanjirini boshqariluvdir!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бен-Барак, И. Почему мы до сих пор живы?: моногр. / И. Бен-Барак. - Москва: Огни, 2016. - 207 с.
2. Блинкин, С. А. Вакцины защищают / С.А. Блинкин. - М.: Медицина, 2013. - 287 с.
3. Зверев, В.В. Вакцины и вакцинация. Национальное руководство (+ CD-ROM) / В.В. Зверев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 847 с.
4. Коток, Александр Беспощадная иммунизация. Правда о прививках / Александр Коток. - М.: Гомеопатическая книга, 2010. - 592 с.
5. Коток, Александр Прививки в вопросах и ответах для думающих родителей / Александр Коток. - М.: Гомеопатическая книга, 2016. - 144 с.

6. Ляшко, В.В. Вся правда о прививках / В.В. Ляшко. - М.: Эксмо, 2012. - 936 с.
7. Манту и как от нее отказаться. - М.: Европейский Дом, 2014. - 630 с.
8. Медуницын, Н.В. Вакцинология / Н.В. Медуницын. - Москва: Машиностроение, 2015. - 272 с.
9. Миллер Н. Прививки. Действительно ли они безопасны и эффективны? / Н. Миллер. - Москва: РГГУ, 2011. - 144 с.
10. Мориц Андреас. Вакцинация. Нужна или нет? / Андреас Мориц. - М.: Попурри, 2013. - 400 с.
11. Профилактические прививки детям. Детские врачи и родители - "за"! кто - "против"?. - М.: СпецЛит, 2014. - 184 с.
12. Сидорович, И. Г. Новая вакцинология. Вакцины против ВИЧ / СПИДа / И.Г. Сидорович, Р.М. Хайтов, Э.В. Карамов. - М.: Медицинское информационное агентство, 2012. - 368 с.
13. Смирнов, С. М. Профилактические прививки / С.М. Смирнов, А.А. Ясинский. - М.: Медицина, 2016. - 264 с.
14. Смородинцев, Ал. А. Внимание - клещ! Энцефалит. Боррелиоз / Ал.А. Смородинцев. - М.: Информ-Навигатор, 2012. – 690
15. Poon, LC, Yang H, Lee JC, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. Ultrasound Obstet Gynecol. 2020. doi: 10.1002/uog.22013
16. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-COVID-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding>.
17. World Health Organization. Tracking SARS-CoV-2 variants. 2021